

SURXONDARYO VILOYATINING AYRIM HUDUDLARIDA KASALLIKLAR TARQALISHINI GEOGRAFIK AXBOROT TIZIMLARI ASOSIDA XARITALASHTIRISH

Narziyev Furqat Fayzullo o‘g‘li¹
Qurbonova Gulshoda Abduraxmanovna¹

¹ Termiz davlat universiteti

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20637351>

Annotatsiya

Ushbu maqolada Surxondaryo viloyatining o‘ziga xos tabiiy-geografik va ekologik sharoitlarida aholi o‘rtasida uchraydigan ayrim kasalliklarning hududiy tarqalish qonuniyatlari Geografik axborot tizimlari (GAT) texnologiyalari asosida tadqiq etilgan. Tadqiqotda mintaqadagi iqlimiy omillar, jumladan chang bo‘ronlari, ichimlik suvi tarkibi hamda relyef xususiyatlarining tibbiy-demografik ko‘rsatkichlarga ta’siri fazoviy tahlil metodlari orqali o‘rganilgan. ArcGIS dasturiy muhitida yaratilgan tematik xaritalar yordamida kasallik o‘choqlari vizuallashtirilgan hamda xavf darajasi yuqori bo‘lgan hududlar aniqlangan. Olingan natijalar sog‘liqni saqlash tizimida hududiy monitoringni yo‘lga qo‘yish, profilaktika choralarini ilmiy asosda rejalashtirish va tibbiy resurslarni samarali taqsimlash uchun amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: Surxondaryo viloyati, Geografik axborot tizimlari, GAT, tibbiy geografiya, xaritalashtirish, ArcGIS, ekologik omillar, fazoviy tahlil, nozogeografiya, kasallik o‘choqlari, epidemiologik monitoring.

Aholi salomatligini muhofaza qilish va kasalliklarning hududiy tarqalish qonuniyatlarini aniqlash zamonaviy tibbiy geografiya hamda sog‘liqni saqlash tizimining dolzarb ilmiy-amaliy yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda kasalliklarni faqat statistik ko‘rsatkichlar asosida tahlil qilish yetarli emas, chunki ularning shakllanishi va tarqalishi ko‘p jihatdan tabiiy-geografik, ekologik, demografik hamda ijtimoiy-iqtisodiy omillar bilan uzviy bog‘liqdir. Shu nuqtayi nazardan, Geografik axborot tizimlari kasalliklarning makon bo‘yicha tarqalishini aniqlash, xavfli hududlarni belgilash va profilaktik tadbirlarni hududiy jihatdan asoslashda samarali ilmiy vosita sifatida namoyon bo‘lmoqda. Surxondaryo viloyati O‘zbekistonning tabiiy-geografik va ekologik jihatdan o‘ziga xos hududlaridan biri bo‘lib, uning iqlim sharoiti, relyef tuzilishi, gidrologik xususiyatlari va atmosfera jarayonlari aholi salomatligiga bevosita yoki bilvosita ta’sir ko‘rsatadi.

Xususan, viloyatning janubiy tumanlarida kuzatiladigan chang bo‘ronlari, “Afg‘on shamoli”, ichimlik suvi tarkibidagi minerallasuv darajasi, tog‘li hududlarda mikroelementlar tanqisligi hamda urbanizatsiyalashgan hududlarda “issiqlik orollari”ning shakllanishi ayrim kasalliklarning hududiy tarqalishida muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Mazkur omillarni kompleks tahlil qilishda GAT texnologiyalaridan foydalanish alohida ahamiyatga ega. GAT muhitida tibbiy-statistik ma’lumotlarni tabiiy-geografik va ekologik qatlamlar bilan integratsiya qilish orqali kasalliklarning fazoviy joylashuvi, xavf o‘choqlari va ularning shakllanishiga ta’sir etuvchi omillarni aniqlash mumkin. Ayniqsa, ArcGIS, QGIS kabi dasturiy vositalar yordamida tematik xaritalar yaratish, klaster tahlili, interpolatsiya, “hotspot” tahlili va qatlamlarni ustma-ust qo‘yish metodlari kasalliklar tarqalishini ilmiy asosda baholash imkonini beradi. Shu bois ushbu maqolada Surxondaryo viloyatining ayrim hududlarida uchraydigan kasalliklarning tarqalish xususiyatlarini Geografik axborot tizimlari asosida xaritalashtirish masalasi tadqiq etiladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi viloyatdagi tabiiy-geografik va ekologik omillar bilan ayrim kasalliklar o‘rtasidagi hududiy bog‘liqlikni aniqlash, xavfli zonalarini kartografik jihatdan ifodalash hamda sog‘liqni saqlash tizimi uchun ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Adabiyotlar tahlili

Tibbiy geografiya va kasalliklarni xaritalashtirish masalalari jahon ilm-fanida uzoq tarixga ega bo‘lib, zamonaviy bosqichda ushbu yo‘nalish Geografik axborot tizimlari texnologiyalari bilan uzviy bog‘liq holda rivojlanmoqda. Mazkur ilmiy yo‘nalishning shakllanishida J. Snow tomonidan London shahridagi vabo tarqalishini xaritalashtirish bo‘yicha amalga oshirilgan tadqiqotlar muhim tarixiy asos bo‘lib xizmat qilgan. Hozirgi davrda P. Elliott, D. Guha-Sapir va boshqa xorijiy tadqiqotchilar ishlarida ushbu yo‘nalish fazoviy epidemiologiya sifatida rivojlantirilmoqda. Ularning tadqiqotlarida GAT yordamida atrof-muhit ifloslanishi va surunkali kasalliklar o‘rtasidagi bog‘liqlikni matematik modellashtirish masalalari keng yoritilgan.

O‘zbekistonda tibbiy geografiya yo‘nalishi bo‘yicha akademik A. S. Soliyev va professor Sh. M. Sharipovlarning ilmiy ishlarida respublikaning turli iqlim mintaqalari uchun xos bo‘lgan nozogeografik sharoitlar tahlil qilingan. Surxondaryo viloyati bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlarda, asosan, “Afg‘on shamoli”ning inson salomatligiga ta’siri gidrometeorologlar va shifokorlar tomonidan o‘rganilgan. Biroq kasalliklar tarqalishini aynan GAT vositasida, ko‘p qatlamli raqamli xaritalar asosida kompleks tahlil qilish masalalari yetarli darajada yoritilmagan.

Shuningdek, yerusti suvlari va artezian quduqlari tarkibidagi tuzlar miqdorining ortishi natijasida yuzaga keladigan urologik kasalliklarni hududiy jihatdan tizimli xaritalashtirish ham dolzarb ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi. Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy GAT dasturlari, jumladan ArcMap va QGIS, nafaqat ma’lumotlarni vizuallashtirish, balki interpolatsiya va klaster tahlili metodlari orqali kasalliklarning tarqalish areallarini bashorat qilish imkonini ham beradi. Mazkur tadqiqot aynan shu ilmiy-amaliy bo‘shliqni to‘ldirishga, ya’ni Surxondaryo viloyati misolida tibbiy-statistik ma’lumotlarni fazoviy ma’lumotlar bilan integratsiya qilishga qaratilgan.

Asosiy qism

Surxondaryo viloyatining tabiiy-geografik joylashuvi, xususan, janubdan kirib keluvchi quruq va issiq havo oqimlari hamda hududning shimol va sharqdan tog‘ tizmalari bilan o‘ralganligi mintaqada o‘ziga xos ekologik muhitni shakllantiradi. Mazkur ekologik sharoitda aholi salomatligiga ta’sir etuvchi omillarni GAT yordamida tahlil qilish kasalliklarning hududiy tarqalish qonuniyatlarini aniqlashda yangi ilmiy-metodik imkoniyatlarni yaratadi. Tadqiqot jarayonida ArcGIS dasturiy muhitidan foydalanilgan holda viloyatning raqamli modeli yaratildi hamda unga o‘n yillik tibbiy-statistik ma’lumotlar integratsiya qilindi. Tahlillar Termiz shahri, Angor, Muzrabot va Sherobod tumanlarida nafas yo‘llari kasalliklari, jumladan bronxial astma va surunkali bronxit ko‘rsatkichlarining yuqoriligi “Afg‘on shamoli” hamda u keltiradigan chang zarralari – PM2.5 va PM10 bilan bevosita bog‘liq ekanini ko‘rsatdi. GATning fazoviy tahlil vositalari orqali shamollar harakat trayektoriyasi va chang cho‘kish zonalarini xaritalashtirilganda, kasallanish o‘choqlari shamol yo‘nalishida joylashgan aholi punktlariga mos kelishi aniqlandi. Shu bilan birga, viloyatning gidrologik tarmog‘i, xususan Surxondaryo va Sherobodaryo havzalaridagi suv tarkibining minerallasuv darajasi tumanlar kesimida sezilarli farqlanishi kuzatildi. GAT muhitida o‘tkazilgan “Overlay”, ya’ni qatlamlarni ustma-ust qo‘yish tahlili natijasida ichimlik suvi tarkibida kalsiy va magniy tuzlari miqdori yuqori bo‘lgan Qiziriq va Sho‘rchi tumanlarida urologik kasalliklar, xususan siydik-tosh xastalıkları viloyat o‘rtacha ko‘rsatkichidan 1,5 baravarga yuqori ekani vizuallashtirildi.

Viloyatning shimoliy qismida joylashgan Boysun, Sariosiyo va Uzun tumanlarining baland tog‘li hududlarida esa relyef omili muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli relyef modeli (DEM) yordamida vertikal mintaqalanish va aholi o‘rtasidagi endokrin tizim kasalliklari, jumladan yod tanqisligi bilan bog‘liq buqoq xastaligi o‘rtasidagi bog‘liqlik o‘rganildi. Tahlillar dengiz sathidan balandlik ortgani sari tuproq va suv tarkibidagi ayrim mikroelementlarning yuvilib ketishi natijasida kasallanish darajasi oshib borishini ko‘rsatdi. Bu holat GAT xaritalarida aniq hududiy chegaralar bilan aks ettirildi. Bundan tashqari, GAT texnologiyalari yordamida “issiqlik orollari”ning yurak-qon tomir kasalliklariga ta’siri ham o‘rganildi. Termiz kabi urbanizatsiyalashgan hududlarda yoz oylarida haroratning anomal darajada ko‘tarilishi va shu davrda tez tibbiy yordamga murojaatlar sonining ortishi fazoviy klaster tahlili, ya’ni Hot Spot Analysis orqali aniqlab berildi.

Masofadan zondlash ma’lumotlari – Landsat 8–9 tasvirlari asosida yer yuzasi harorati xaritalari va aholi zichligi qatlamlari birlashtirilib, xavf darajasi yuqori bo‘lgan mikrotumanlar ajratib olindi.

Tadqiqotning metodologik asoslaridan biri sifatida qo‘llanilgan Kriging interpolatsiya usuli tibbiy-statistik ma’lumotlar yetarli bo‘lmagan chekka hududlarda ham kasalliklar tarqalish ehtimolini fazoviy jihatdan baholash imkonini berdi. Shu nuqtayi nazardan, Surxondaryo viloyatining tibbiy-geografik xaritasi oddiy statistik tasvir emas, balki ekologik xavf-xatarlarni boshqarish, sog‘liqni saqlash tizimini hududiy optimallashtirish hamda profilaktik chora-tadbirlarni ilmiy asosda rejalashtirish uchun muhim strategik vosita hisoblanadi.

Natijalar tahlili va muhokamasi

Surxondaryo viloyati bo‘yicha to‘plangan tibbiy-statistik ma’lumotlarni GAT muhitida qayta ishlash natijasida hududiy nozogeografik vaziyatning o‘ziga xos manzarasi shakllandi. O‘tkazilgan tahlillar viloyatda kasalliklarning tarqalishi tasodifiy xarakterga ega emasligini, aksincha, tabiiy-ekologik omillar va antropogen yuklama bilan uzviy bog‘liqligini ko‘rsatdi.

Xususan, korrelyatsion tahlil metodlari yordamida atmosfera havosidagi chang miqdori va nafas yo‘llari patologiyalari o‘rtasidagi bog‘liqlik koeffitsienti $r = 0,78$ ni tashkil etgani aniqlandi. Bu janubiy tumanlar, jumladan Termiz, Angor va Muzrabot hududlari uchun yuqori ko‘rsatkich hisoblanadi. GAT xaritalarida klaster tahlili natijalari chang bo‘ronlari yo‘nalishi bo‘ylab kasallanish o‘choqlarining konsentratsiyalashganini vizual tarzda tasdiqladi. Mazkur holat “Afg‘on shamoli”ning nafaqat mexanik chang, balki turli allergik qo‘zg‘atuvchilarni ham tashiydigan aerozol oqimi sifatidagi xususiyati bilan izohlanadi. Hidrologik omillar tahlili daryo quyi oqimlarida joylashgan Qiziriq va Sherobod tumanlarida suvning qattiqlik darajasi yuqoriligi urologik kasalliklarning asosiy omillaridan biri bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatdi. Interpolatsiya xaritalari tahliliga ko‘ra, suv tarkibidagi qattiqlik tuzlari 10–12 mg-ekv/l dan yuqori bo‘lgan zonalarda buyrak-tosh kasalliklari viloyatning tog‘li hududlariga nisbatan 2,3 baravar ko‘p uchrashi aniqlandi. Bu holat hududda ichimlik suvini tozalash va uning minerallashuv darajasini pasaytirishga qaratilgan texnologiyalarni joriy etish zarurligini ko‘rsatuvchi muhim raqamli dalil hisoblanadi.

Tog‘li va tog‘oldi hududlar, jumladan Boysun va Sariosiyo tumanlari bo‘yicha o‘tkazilgan zonal statistika tahlili relyef balandligi va endemik buqoq kasalligi o‘rtasida muayyan bog‘liqlik mavjudligini ko‘rsatdi. Tahlil natijalari balandlik ortishi bilan kasallanish ko‘rsatkichlarining oshishini tasdiqlaydi. Bu holat tuproq eroziyasi natijasida yod va boshqa muhim mikroelementlarning yuvilib ketishi, shuningdek aholi ratsionidagi ayrim ozuqaviy nomutanosibliklar bilan izohlanadi.

GAT vositalari yordamida yaratilgan xavf xaritalari tumanlar kesimida tibbiy muassasalarning real yuklamasini ham aniqlash imkonini berdi. Masalan, Termiz shahrida urbanizatsiya va “issiqlik orollari” effekti tufayli kardiologik murojaatlarning mavsumiy, ayniqsa iyun–avgust oylarida keskin ortishi fazoviy tahlillarda o‘z aksini topdi. Tahliliy bosqichning muhim xulosalaridan biri shuki, Surxondaryo viloyatining nozogeografik xaritasi bir nechta asosiy xavf o‘choqlaridan iborat: janubiy hududlarda chang va nafas yo‘llari kasalliklari bilan bog‘liq o‘choqlar, markaziy hududlarda gidro-urologik xavf zonalar, shimoliy hududlarda esa endemik-endokrin kasalliklar bilan bog‘liq zonalar ustuvorlik qiladi. Ushbu tahlillar asosida ishlab chiqilgan “kasallanish xavfi indeksi” har bir tuman uchun alohida profilaktik chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqish imkonini beradi. Shunday qilib, GAT texnologiyalari yordamida amalga oshirilgan tahlil kasalliklarni faqat qayd etish bilan cheklanmay, balki ularning shakllanishiga sabab bo‘layotgan ekologik va hududiy omillarni aniqlash hamda ularni kamaytirish bo‘yicha ilmiy asoslangan xulosalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Xulosa

Surxondaryo viloyatida GAT texnologiyalaridan foydalangan holda o‘tkazilgan tibbiy-geografik tahlillar quyidagi xulosalarni shakllantirish imkonini berdi.

*Birinchi*dan, mintaqaning janubiy tumanlarida nafas yo‘llari kasalliklari ko‘rsatkichlarining yuqoriligi atmosfera havosining chang bilan ifloslanishi va qum bo‘ronlarining fazoviy yo‘nalishi bilan bog‘liqligi GAT xaritalari orqali tasdiqlandi.

Ikkinchidan, daryo havzalari va sug‘orish tarmoqlari yaqinidagi aholi punktlarida suvning minerallasuv darajasi bilan oshqozon-ichak hamda buyrak kasalliklari o‘rtasida sezilarli bog‘liqlik mavjudligi aniqlandi.

Uchinchidan, GAT muhitida yaratilgan elektron xaritalar xavfli hududlarni, ya’ni hotspots zonalarini aniq belgilash imkonini berdi. Bu esa sog‘liqni saqlash resurslarini hududiy jihatdan adolatli va samarali taqsimlash uchun ilmiy-amaliy asos yaratadi.

Tadqiqot natijalari an’anaviy tibbiy statistikadan raqamli kartografik monitoringga o‘tish viloyatda epidemiologik vaziyatni nazorat qilish, profilaktika ishlarini maqsadli tashkil etish va aholi salomatligini barqarorlashtirishda samarali yondashuv ekanini ko‘rsatadi. Kelgusida ushbu GAT bazasini onlayn platformaga aylantirish orqali kasalliklar monitoringini real vaqt rejimida olib borish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Soliyev A. S., Mahamadaliyev R. Y. Ijtimoiy-iqtisodiy geografiya asoslari. Toshkent: Bilim, 2005.
2. Sharipov Sh. M. Geografik axborot tizimlari. Toshkent: Universitet, 2011.
3. Rafiqov A. A. O‘zbekistonning geoekologik muammolari. Toshkent: O‘qituvchi, 1997.
4. Abdullayev N. N. Surxondaryo viloyati iqlimi va uning inson salomatligiga ta’siri // O‘zbekiston geografiya jamiyati axboroti. Toshkent, 2018.
5. Прохоров Б. Б. Медицинская география: учебник для студентов высших учебных заведений. М.: Академия, 2007.
6. Тикунов В. С., Капица С. П. Устойчивое развитие: экологические и геоинформационные аспекты. М.: Изд-во МГУ, 1999.
7. Королева Т. М. Применение ГИС-технологий в эпидемиологическом надзоре. Санкт-Петербург, 2015.
8. Elliott P., Wartenberg D. Spatial epidemiology: Current approaches and future challenges // Environmental Health Perspectives. 2004.
9. Cromley E. K., McLafferty S. L. GIS and public health. New York: Guilford Press, 2011.
10. World Health Organization. World health statistics 2023: Monitoring health for the SDGs. Geneva: WHO, 2023.